

Positionspapier zur Bestimmung der Prinzipien „Analytizität“ und „Religiosität“ im Rahmen des Modells der Analodigitalen Bimodalität des menschlichen Denkens unter besonderer Berücksichtigung des Phänomens der Faschistoidität

Olaf Böhlk

Ich schlage vor, die kulturellen Prinzipien „Analytizität“ und „Religiosität“ als Konsequenzen der „analodigitalen Bimodalität“ des menschlichen Denkens zu betrachten und zunächst wertfrei zu diskutieren. Sie bilden kulturelle Ausprägungen der analodigitalen Bimodalität des menschlichen Denkens.

Analodigitale Bimodalität des menschlichen Denkens

Der Begriff „analodigitale Bimodalität“ beschreibt das Phänomen der Bi-Logizität des menschlichen Denkens. Es basiert auf zwei völlig unterschiedlichen Prinzipien, die zueinander NICHT direkt übersetzbar sind: der Analogizität und der Digitalizität. Analogizität basiert auf ikonischer und indexalischer Interpretation, Digitalizität auf symbolischer Interpretation.

Analogizität

- Beziehung: permanente physische Gebundenheit, Struktur: ternär
- Interpretation: ikonischen und indexikalisch
- Subsystem: organische Bedeutung, Affizierung,
- Ordnungsprinzip: Netzwerk, Rhizom
- Sphäre: Unbewusstsein
- Verhältnis zur Andersheit: integrativ: Andersheits-bejahend, ständig mit ihr verbunden
- Kulturelles Prinzip: Religiosität, Sorge um das Ganze, Integration, Agapismus

Digitalizität

- Beziehung: Simulation, Freiheit, physische Ungebundenheit, Struktur: binär
- Interpretation: symbolisch
- Subsystem: sinnlich-analytisch-rational-sprachliches Verarbeitungssystem
- Ordnungsprinzip: Kategorisierung, Enzyklopädie
- Sphäre: Bewusstsein

- Verhältnis zur Andersheit: „tertium non datur“, Orte der Andersheit, Übergänge und „Grauzonen“ werden ausgeschlossen
- Kulturelles Prinzip: Analytizität, Verständnis des Ganzen, Zerlegung, Intellektualismus

Der von mir vorgeschlagene Ansatz geht davon aus, dass Sprachfähigkeit symbolfähiges Denken voraussetzt und sich aus performativen Praktiken heraus entwickelte. Diese Praktiken bilden auch das ursprüngliche Fundament der Religiosität (Animismus). Walter Jackson Ong nannte dieses Fundament „Plenum der Existenz“: *„In ihrer ursprünglichen, gesprochenen Form sind Wörter immer Teil eines überwiegend nonverbalen Kontexts, einer Modifikation eines Feldes persönlicher Beziehungen und Objektbeziehungen.“* (Ong 1986 – The Linguistics of Literacy, S. 39, grundsätzlich auch Sinha 2020 – Praxis, symbol and language)

Bereits die Nutzung der Sprache verlangt nach John M. Ellis die *„Vereinfachung und Reduktion von Einzigartigkeit und Vielfalt auf eine endliche Anzahl von Typen“*, also *„einen bestimmten Bereich von Dingen so zu behandeln, als ob sie gleich wären, und dann alles, was außerhalb dieses Bereichs liegt, als anders zu behandeln“* (Ellis 1993 - Language, thought, and logic, S. 27 u. 30)

Mit dem evolutionären Erreichen der Fertigkeit des Schreibens verstärkt sich dieses Phänomen weiter: *„Eine der allgemeinsten Auswirkungen des Schreibens ist die Trennung. Die Trennung ist auch eine der aussagekräftigsten Auswirkungen des Schreibens und kann daher hier dazu dienen, dieser Diskussion eine endgültige Form zu geben. Schreiben ist diaerethisch [,trennend‘ oder ‚auf eine Trennung bezogen‘]. Es trennt und distanziert, und es trennt und distanziert alle möglichen Dinge auf alle möglichen Arten.“* (Ong 1986 – The Linguistics of Literacy, S. 36).

Die kulturellen Sphären der Analytizität und Religiosität bilden quasi die Pole, zwischen denen sich das bi-logische Sein des Menschen ereignet.

Folgen des Aufstiegs der alphabetischen Schriftlichkeit

Walter Jackson Ong: *„Erst in den letzten Jahrhunderten kam den Menschen allgemein die Idee, dass eine Sprache schriftlich festgehalten werden könnte, und selbst heute glauben viele Völker noch nicht daran, dass ihre Sprache niedergeschrieben werden kann.“* (Ong 1986 – The Linguistics of Literacy, S. 26 f.)

Die Besonderheit der phonetischen Alphabetschrift liegt in ihrer einzigartigen Fähigkeit zur kollektiven Materialisierung von Virtualität. Diese Fähigkeit bezeichne ich als Pseudodiagrammatizität. Die Pseudodiagrammatizität der phonetischen Alphabetschrift basiert darauf, dass sie ein technisches System zur Verfügung stellt, welches es erlaubt, jegliche Notwendigkeit eines physikalischen Bezugs beim Denken zu überwinden.

Die phonetische Alphabetschrift als Betriebssystem eines mentalen Computers

Die phonetische Alphabetschrift stellt somit das Betriebssystem eines MENTALEN COMPUTERS zur Verfügung! Einen programmierbaren, speicherbaren, vollständig autarken Simulationsraum, der von unterschiedlichen Akteuren asynchron beschrieben und ausgelesen werden kann.

Dieses Phänomen fiel bereits den Autoren der Bibel auf: *„Wie wir gesehen haben, hatten die Verfasser der ‚ikonoklastischen‘ Texte der hebräischen Bibel begonnen zu verstehen, dass die abstrakte Natur der alphabetischen Schrift, die jegliche Ähnlichkeit mit natürlichen Objekten verloren hatte, letztendlich die Verbindung zwischen der sichtbaren, natürlichen Welt und dem zur Beschreibung dieser Welt verwendeten Notationssystem vollständig durchtrennt hatte.“* (Schaper 2019 – Media and Monotheism, S. 222)

Ternität als globale kulturelle Kompensationsstrategie zum sprachlichen Differenz-Zwang

Die ternäre Symbolik (Motiv der Triskele) gehört global betrachtet zu den ältesten abstrakten Darstellungen der Menschheit. Dreiecks-Symbole und Triaden bilden DAS gemeinsame globale Merkmal diverser religiöser Systeme. Es ist daher davon auszugehen, dass sich das ternäre Prinzip als bewusstes kulturelles Konzept zur Einhegung des sprachlichen Zwangs zur Differenzierung parallel zur Entwicklung der Sprachfähigkeit des Menschen herausbildete. Auch die griechische Antike stellte über ein ternäres Zeichensystem eine Kontinuität zur globalen Ternität her.

Ausschaltung der Ternität in der europäischen Moderne

Michel Foucault stellte als einer der ersten den fundamentalen Bruch im 17. Jahrhundert fest: *„Seit dem Stoizismus war das Zeichensystem in der westlichen Welt dreiteilig, da man darin den Signifikanten, den Signifikat und die ‚Konjunktur‘ (das τύχαιον) erkannte. Ab dem 17. Jahrhundert hingegen wurde die Anordnung der Zeichen binär, da sie mit Port-Royal [‚La logique, ou l’art de penser‘] durch die Verbindung eines Signifikanten und eines Signifikats definiert wurde.“* (Foucault 1966 – Les mots et les choses, S. 57).

Historische Ursachen der Ausschaltung der Ternität in der europäischen Moderne

Meine These lautet, dass der möglicherweise gewaltigste Umbruch eines epistemischen Systems in der Menschheitsgeschichte — der Wechsel vom dreiteiligen zum zweiteiligen Zeichensystem — technisch durch den Buchdruck und epistemologisch durch das Zusammenwirken des Prozesses der Detrinitarisierung und Massenalphabetisierung

ermöglicht wurde: „Um 1800 [konnte] die Mehrheit der Erwachsenen in Nordwesteuropa lesen und schreiben“ (Robert A. Houston)

Faschistoidität

Gesellschaften („Hochkulturen“), in denen das grundsätzliche Design-Prinzip der sprachlichen Analytizität, welches — „tertium non datur“ — Orte der Andersheit, Übergänge und „Grauzonen“ architekturbedingt ausschließen muss, eine hegemoniale Stellung eingenommen hat, werden für das Phänomen der Faschistoidität anfällig.

Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Phänomen, dass die sprachliche Verzerrung des Denkens vom Prozess der sprachlichen Beeinflussung selbst verschleiert wird:

„Die Tatsache, dass wir den Einfluss des Schreibens auf unsere Gedanken normalerweise nicht spüren, zeigt, dass wir die Technologie des Schreibens so tief verinnerlicht haben, dass wir sie ohne enorme Anstrengung nicht von uns trennen oder gar ihre Präsenz und ihren Einfluss erkennen können.“ (Ong 1986 – The Linguistics of Literacy, S. 24)

Sobald eine Kultur also sich nicht permanent daran erinnert, dass es einer ternären Korrektur der des sprachlichen Drucks zur Analytizität bedarf, greift ein sozialer Mechanismus, den der schwedische Semiotiker Göran Sonesson als "kanonisches Modell" bezeichnet hat:

„Das Modell, das ich im Folgenden als kanonisches Modell bezeichne, basiert auf einer Opposition zwischen Natur und Kultur, durch die sich beide Begriffe im klassischen Sinne des linguistischen Strukturalismus konstituieren, d. h. indem sie sich gegenseitig definieren. Dabei ist eine grundlegende Asymmetrie in das Modell eingebaut: Die Natur wird unter dem Gesichtspunkt der Kultur definiert, nicht umgekehrt. Nach dem kanonischen Modell begreift sich jede Kultur als Ordnung, der etwas Äußeres gegenübersteht, das als Chaos, Unordnung und Barbarei angesehen wird, mit anderen Worten, als Kultur im Gegensatz zur Natur. In diesem Sinne schließt die Natur andere Kulturen ein, die vom kulturellen Modell nicht als solche anerkannt werden. [...] Der Limes trennte Rom nicht von anderen Ländern oder Kulturen, sondern von etwas, das noch nicht Rom war, d. h. von einem buchstäblichen Niemandsland. 3 In der Tat gibt es viele historische Beispiele für Kulturen, die andere Menschen als "dumm" bezeichneten, z. B. die Bezeichnung der Deutschen durch die Slawen ("nemoc"), der Tolteken durch die Maya ("nunob") und der Menschen in Veracruz durch die Azteken ("nonoualca"). Diese Haltung manifestiert sich sicherlich nicht nur in der verbalen Sprache, sondern auch in einer Reihe anderer kultureller Praktiken: So wurden beispielsweise Personen, die aus Kulturen stammten, die zu weit von der aztekischen entfernt waren, nicht einmal als würdig angesehen, geopfert zu werden. Die Götter würden einen Totonac akzeptieren, aber kaum einen Spanier.“ (Sonesson 2000 – Ego meets Alter, S. 538 f.)

Zahlreiche historische Beispiele lassen den Schluss zu, dass das Phänomen sich radikalischer Faschistoidität in Gesellschaften unterschiedlicher Zeitstellungen und Orte seine Ursachen nicht, wie die marxistische Theorie vorschlägt, allein in der Kompensation wirtschaftlicher Krisen findet, sondern der Mechanismus, dass sich im Krisenfall eine aggressive Gruppe etabliert, die *„durch eine obsessive Beschäftigung mit Niedergang, Demütigung oder Opferrolle einer Gemeinschaft und durch kompensatorische Kulte der Einheit, Stärke und Reinheit“* (Paxton: 2006, Anatomie des Faschismus, S. 319.) ihre Identität zu bewahren sucht, in dem Versuch zu suchen ist, das von der Sprache unbewusst induzierte Identitätsmodell des Ausschlusses von Andersheit in der sozialen Realität umzusetzen.

Ternäre Religiosität als Institution der vorbeugenden Angstbewältigung

Im Sinne des hier vorgestellten Modells wird ternäre Religiosität als kulturelles Kompensationsprinzip zur Analytizität der Sprache aufgefasst. Die Analytizität der Sprache als kulturelles Phänomen resultiert wiederum aus dem fundamentalen Architektur-Prinzip des symbolischen Interpretationsmodus im Rahmen der analodigitalen Bimodalität des menschlichen Denkens ihrer Digitalizität, welche sich fundamental vom analogen Interpretationsmodus der Analogizität unterscheidet.

Der evolutionäre Erfolg des Menschen basiert essenziell auf einem Zusammenwirken beider geistigen Sphären. Der Mensch ist vermutlich als einziges Lebewesen dazu in der Lage, seine Umwelt mithilfe bewusster und kollektiver Simulation zu modellieren. Kein anderes Lebewesen verfügt über eine ähnliche kreative Gestaltungsfreiheit gegenüber physikalischen Zwängen.

Diese Fähigkeit zur Digitalizität setzt das Vorhandensein eines dreidimensionalen virtuellen Simulationsraumes zwingend voraus. Um diesen Raum zu konstruieren, ist es notwendig, die eigentlich irreduzibel ternär zu modellierende Struktur der für unser bewusstes Denken unverfügbaren und undenkbaeren Umgebung binär (auf Unterscheidungen mit genau zwei Alternativen — tertium non datur — beschränkt) zu reduzieren. Dieser Reduktionsvorgang führt zwangsläufig zu Datenverlusten (Entstehung von Paradoxien), welche die Möglichkeit zur Repräsentation von Komplexität drastisch verringern. Bei dem resultierenden binären Modell handelt es sich folglich nur um eine nicht-veridische Fiktion der in ihrer Komplexität für unser Bewusstsein unverfügbaren Umgebung.

Nichtsdestotrotz ERLEBEN wir durch unseren Körper, der im Gegensatz zum Bewusstsein nicht in der konstruierten Umwelt, sondern in der Umgebung lebt, die ständige Diskrepanz zwischen der virtuellen Konstruktion unserer Umwelt und der Umgebung.

Das Bewusstsein erfährt diese Diskrepanz als „Widerständigkeit von Andersheit“: Etwas „Anderes“ sorgt permanent dafür, dass sich simulative Erwartungen nicht erfüllen und „von außen“ irritiert werden.

Im Zusammenhang mit dem beschriebenen Phänomen der von der Schriftlichkeit verstärkten pseudodiagrammatischen Verschleierung der Sprache projiziert das Bewusstsein die Quelle der Widerständigkeit auf das Unbewusste (Georg Christoph Lichtenberg: „*Es denkt, sollte man sagen*“).

Entscheidend dafür, ob sich diese Konstellation destruktiv als Faschistoidität immer stärker radikalisiert, ist die Fähigkeit der jeweiligen Kultur, die Analytizität der Sprache einzuhegen und so dafür zu sorgen, dass das von der Sprache induzierte Prinzip des Ausschlusses von Andersheit nicht zum hegemonialen gesellschaftlichen Konzept aufsteigt.

Diese Aufgabe kann wiederum nur stabil gesellschaftlich realisiert werden, wenn sie institutionalisiert wird. Ohne eine solche Institutionalisierung herrscht nur der unbestimmbare Zustand des Böckenförde-Diktums („*Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann*“). Das Ideal eines „säkularen Staates“ ist spätestens mit dem Holocaust empirisch gescheitert. Tatsächlich handelt es sich dabei um „Schönwetter-Romantik“.

Im Krisenfall hingegen zeigt sich bald, dass es sich bei der angeblichen „sprachlichen Vernünftigkeit“ um eine Illusion handelt: Es entstehen immer mehr Paradoxien, die die angebliche Legitimität der Rationalität untergraben. Wird im fortgesetzten Krisenfall eine bestimmte Schwelle an Legitimität unterschritten, kippt jedes regelbasierende „säkulares“ System in unkontrollierbaren Dezisionismus, der zwangsläufig faschistoide Konsequenzen nach sich zieht. Die juristische „regelbasierte Ordnung“ schlägt in eine Diktatur um.

Seit 1700 Jahren (Stichwort Nicäa) handelt es sich beim Christentum nicht mehr um eine religiöse, sondern um eine politisch-theologische Institution. Indem die Kirchen den Preis für die Teilhabe an der politischen Macht zahlten und sich dafür dem binären Regime des Politischen der „Römischen Matrix“ durch die hegemoniale Aufwertung der Bibel zur „Mutter“ aller „wahrheitssetzenden“ juristischen Texte unter Aufgabe des freiheitlich-ternären Prinzips unterwarfen, hörte das Christentum auf „Religion“ zu sein. Die „Freund-Feind-Unterscheidung“ wurde seither für jede kirchliche Institution handlungsleitend. Dieses Phänomen pervertiert das Wesen des Religiösen und entlarvt den Charakter der politischen Theologie.

Institutionalisierte Religiosität muss deshalb völlig neu und völlig frei von traditionellen — angeblich religiösen — Angst-Mechanismen konstituiert werden. Im Gegensatz zur politischen Theologie ist Religiosität tatsächlich angstfrei: Sie macht auf die Präsenz von Andersheit im Alltag aufmerksam und verteidigt das Menschenrecht auf Andersheit gegenüber jeglichem politischen Druck zum Reduktionismus. Als integraler und irreduzibler Teil einer gesellschaftlichen Universitas aus Wissenschaft, Kunst und Religion bildet eine triadisch konstituierte religiöse Institution den Kern demokratischer

Version 1.0 (04.03.2026)

Vielfalt: Sie verteidigt die Demokratie gegen den drohenden Dezisionismus und kämpft für das Recht auf andere Möglichkeiten, jenseits des finalen „Entweder-order“.

Das Medium einer ternären Religiosität ist nicht die Sprache, sondern die Performativität. Ihre Wirkung erfolgt indirekt, über Angebote der Öffnung, der Horizonterweiterung und der Schaffung von Orten der Andersheit sowie der Wertschätzung von Andersheit. Als historisches Beispiel für diese Art von Einflussnahme kann die Präsenz gotischer Architektur im öffentlichen Raum von europäischen Altstädten herangezogen werden. Sie machte das Prinzip der Ternarität konkret und haptisch im Stadtraum zugänglich.